

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 3, ISSUE 3 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 3, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 3

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. MA'MUN UNIVERSITETI, IQTISODIYOT FAKULTETINING XALQARO ALOQALARI...	7
2. Iskandarova Navbakhor Ilkhomovna KERIL CHERCHILL DRAMALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Алламуратова Айсанем Жалгасбаевна, Алламуратова Гульсанем Жалгасбаевна ФРАНСУА ВИЙОН В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.....	20
4. Axmedov Oybek Saporbayevich SOLIQ VA BOJXONA TERMINLARINI TARJIMA QILISHDA LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLAR (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	26
5. O'rinova Zarifa Jumanazar qizi JAHON TILSHUNOSLIGIDA TEZAVRUSLAR TADQIQI.....	35
6. Nabiyeva Parvina Akbarjonovna FE'L-ATVOR LEKSEMALARINING LUG'AVIY-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	40
7. Yusupova Nasiba Yusupbayevna THE INTERSECTION OF SOCIOLINGUISTICS AND MODERN LINGUISTICS: CODE- SWITCHING IN A MULTILINGUAL UZBEKISTAN.....	46
8. Ro'zmetova Roziyaxon "RAMZ" TUSHUNCHASI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	53
9. Raufjon Maxmudov, Allaberganova Rayxon Olimovna TURKIY XALQLARNING YOZMA YODGORLIKLARIDAGI ANTROPONIMIYAGA OID BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	59
10. Ихтиёр Бабаназаров МАХМУД ЗАМАХШАРИЙ: ИЛМИЙ-АДАБИЙ МЕРОСИ СОҶАЛАРИГА НАЗАР.....	63
11. Raufjon Maxmudov, Jayrona Sultanova XORAZM XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING O'RNI.....	71

IQTISODIYOT

1. Durdona Jamolova BUXORO SHAHARSOZLIGIDAGI O'ZGARISHLARNING GIDLIK XIZMATI VA TURIZM RIVOJIGA TA'SIRI.....	75
---	----

PSIXOLOGIYA

1. Турсунова Дилноза Ахат кизи ЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ..	80
--	----

TARIX

- 1. Алиева Ойгул Бахрамовна**
ҚАДИМГИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ЭЪТИҚОДЛАРИ ВА ДИНИЙ
ҚАРАШЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБАЛАРДА КЕЛТИРИЛИШИ.....85
- 2. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna**
XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY
ILDIZLARI SIFATIDA.....90
- 3. Babayeva Zuxra Davronbek qizi**
XX ASR BOSHLARIDA XORAZMDA CHORVACHILIK
TIZMIDAGI O‘ZGARISHLAR.....98
- 4. Babajanov Ulug‘bek Salayevich**
JANUBIY OROLBO‘YI HUDUDIDA ME‘MORCHILIK BILIMI TARIXIGA DOIR BA‘ZI
MULOHAZALAR.....103
- 5. Rahmatov Mirojjon Mizropovich**
BXXSR NING XORIJDAGI O‘QUVCHI VA TALABALARI TARIXI -TADQIQOTCHILAR
TALQINIDA.....107
- 6. Nurmetov Sardor Baxtiyorovich**
O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ MAQOMIDAGI TURAR-JOYLARDA ARXEOLOGIK
IZLANISHLAR (TEMIR DAVRI MISOLIDA).....113
- 7. Davronbek Olimjonov**
“BOBURNOMA” ASARIDA BAYRAMLAR VA XALQ SAYILLARI TALQINI.....117
- 8. Соибжон Абдураззақович Хошимов, Шохсанам Шоробиддин қизи Нажимидинова**
1920-1930 йИЛЛАРДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ССР ОЛИЙ ТАЪЛИМ
ТИЗИМИДА АМАЛГА ОШИРГАН ҚАТАҒОН СИЁСАТИ ВА УНИНГ
ОҚИБАТЛАРИ.....121
- 9. Matkarimova Nazokat Maksudovna**
ABU ALI IBN SINONING SHARQ MUSIQA SAN‘ATINI RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN
HISSASI.....126
- 10. Jumaniyozova Sarvinoz Shodlik qizi**
MARKAZIY OSIYONING BRONZA DAVRI MADANIYATLARI: ARXEOLOGIK
TADQIQOTLAR VA YANGI YONDASHUVLAR.....131
- 11. Эргашев Жаҳонгир Юнус ўғли**
ҲУКМДОР ОМИЛИНИНГ ТУРК ХОҚОНЛИГИ ҲОКИМИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДАГИ
ЎРНИ.....136
- 12. Sanjarbek Davletov, Kamronbek Davlatov**
CONSULTATIVE MEETINGS OF HEADS OF CENTRAL ASIAN STATES - A NEW VECTOR
OF THE DEVELOPMENT.....142

G'apparova Baxtigul Razzaqovna –

Urganch Davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

XALQ MILLIY O'YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN'ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15255628>

ANNOTATSIYA

Maqolada Xalq milliy o'yinlari va bayramlari teatr san'atining vujudga kelishining tarixiy ildizlarini tashkil qilishi, bu bayramlar va o'yinlarning rivojlanish bosqichlari masalasi yozma manbalar va tarixshunoslik tadqiqotlari ma'lumotlari asosida yoritishga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga maqolada, shu paytgacha, manbalarda va zamonaviy tadqiqotlarda keltirilgan ma'lumotlarni qiyosiy jihatdan hamda yangicha qarashlar va yondashuvlar asosida tahlil qilish va xulosalar chiqarishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Xalq bayramlari, Beruniy, "Osor ul-boqiya", Firdavsiy, Umar Xayyom, Qoshg'ariy, Navro'z, islomdan oldingi xalq bayramlari.

Гаппарова Бахтигул Раззаковна —

независимый исследователь Ургенчского государственного педагогического института

НАРОДНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ПРАЗДНИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В статье акцентируется внимание на том, что историческими корнями возникновения театрального искусства являются народные национальные игры и праздники, а также на этапах развития этих праздников и игр на основе письменных источников и исторических исследований. В то же время в статье предпринята попытка проанализировать и сделать выводы из информации, представленной в источниках и современных исследованиях на сегодняшний день, в сравнительной манере и на основе новых точек зрения и подходов.

Ключевые слова: Народные праздники, Беруни, «Осар аль-Бакийя», Фирдоуси, Омар Хайям, Кашгари, Навруз, доисламские народные праздники.

Gapparova Baxtigul Razzaqovna –

Independent Researcher, Urgench State Pedagogical Institute

FOLK NATIONAL GAMES AND HOLIDAYS AS HISTORICAL ROOTS OF THEATRICAL ART

ABSTRACT

The article focuses on the historical roots of the emergence of folk national games and festivals, the stages of development of these festivals and games, based on written sources and

historical research. At the same time, the article attempts to analyze the information presented in sources and modern research so far, comparatively and based on new views and approaches, and draw conclusions.

Key words: National holidays, Beruni, Osar al-Bakiyya, Ferdowsi, Omar Khayyam, Kashgari, Navruz, pre-islamic folk festivals.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

O‘zbek xalqi bayramlari qadimgi davrdan shu kungacha tarixiy zaruriyat zaminida rivoj topib, qarama-qarshiliklarni yengib, boshqa xalqlar tajribasi bilan boyib keldi. Holbuki, o‘zbek xalqi tarixi, madaniyatiga oid tadqiqotlarda xalq hayotining muhim va ajralmas qismi bo‘lgan bayramlar o‘z aksini topmayapti. Buning ustiga hanuzgacha o‘zbek xalqi bayramlarining tarixi, an‘analari va hozirgi ahvoli ham maxsus va yaxlit o‘rganilgan emas. Buning asosiy sababi shunda ediki, sho‘rolar davrida milliy bayramlarni tadqiq etish rasmiy va norasmiy ta‘qiqlangan bo‘lib, faqat yangi sovet bayramlarini o‘rganish mumkin edi. Mustaqillik tufayli o‘zbek an‘analarini o‘rganish imkoniyatlari ochilmoqda. Milliy an‘analar, xalq bayramlarining ayrim masalalari tadqiq qilina boshlandi. O‘zbek xalqi bayramlarini maxsus va haqqoniy o‘rganish davri keldi. Bu esa vaqtda qadrlanmagan merosimizni tarixiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy, elshunoslik, madaniyatshunoslik nuqtai nazarlaridan har tomonlama o‘rganishni taqozo etmoqda.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Xorazm vohasida qadimdan o‘tkazilib kelingan xalq bayramlari va milliy o‘yinlar tarixi mavzusi deyarli o‘rganilmagan dolzarb muammo sirasiga kiradi.

Xalq o‘yinlari, poygalar, musobaqalar, kurash bazmlari o‘tkazib turilganligi haqida ilk yozma manbalarda ma‘lumotlar berilgan. Masalan, Abulqosim Firdavsiyning (935-1020) “Shohnoma”, Maxmud Qoshg‘ariyning (XI asr) “Devonu lug‘at-it turk”, Abu Ali ibn Sinoning (980-1037) “Tib qonunlari”, Kaykovusning (XI asr) “Qobusnoma”, Umar Xayyomning (1048-1131) “Navro‘znoma”, Yusuf Xos Hojibning (XI asr) “Qutadg‘u bilig”, Alisher Navoiyning (1441-1501) “Xamsa”, “Lison ut-tayr”, “Mahbub ul-qulub”, Zahiriddin Muhammad Boburning (1483-1530) “Boburnoma”, Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” va boshqa tarixiy asarlarda an‘anaviy xalq o‘yinlariga oid ba‘zi lavhalar, ayrim o‘yinlarning jarayonlari tafsiloti uchraydi, jismoniy kuch va pahlavonlik haqida ma‘lumotlar berilgan. Jumladan, Firdavsiy-o‘yinlari, Beruniy qadimgi xalqlar o‘yinlari, Ibn Sino - o‘yinning shifobaxsh xususiyatlari, Mahmud Qoshg‘ariy - turkiy xalqlarga oid ko‘plab o‘yin turlarining bayoni, Kaykovus - o‘yinlarda qatnashish odobi, Alisher Navoiy - pahlavonlik o‘yinlarining badiiy ifodasi, Bobur - o‘yinlar zavq-shavqi haqida jiddiy fikrlar izhor etganlar[1].

Xiva xonligi davrida o‘tkazilgan xalq o‘yinlari hamda bayramlar haqida rus va xorij tadqiqotchilari umum O‘rta Osiyo xalqlari orasida o‘tkaziladigan bayramlar xususida bergan ma‘lumotlarida qisman eslatib o‘tadilar. Jumladan, M.F. Gavrilov, I.Martinovich, A.K. Borovkov maqolalarida xalq o‘rtasida o‘tkaziladigan tomoshalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan[2]. F. Shvarts va Y. Skayler kabi xorij sayyohlari esdaliklarida ham xalq teatr ko‘rinishlari hamda qiziqchilik san‘ati haqida qimmatli ma‘lumotlar aks etgan[3].

E’tirof etish lozimki, sobiq sovetlar hokimiyati yillarida (1917-1991) harakatli o‘yinlar bo‘yicha bir qator to‘plamlar nashr etilib, ular asosan o‘quv yurtlarining muhim o‘quv qo‘llanmalari sifatida xizmat qildi. Lekin ular asosan teatr va raqs va ashula san‘ati taraqqiyotiga bag‘ishlangani uchun tarkibida o‘zbek xalq milliy harakatli o‘yinlari masalasiga ancha sust yondashilingan[4].

So‘nggi yillarda, ayniqsa mustaqillik yillari davrida “Harakatli o‘yinlar” to‘plamlarini qayta nashr qilish, yangi o‘yinlar bilan ularni boyitishda yana T.S.Usmonxo‘jaev va A.Sh.Qosimov, F.N.Nasriddinov, O.O.Po‘latov, F.Xo‘jaev, H.Meliev, U.Qoraboyev, kabilar o‘z hissalarini qo‘shdilar[5].

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida o‘zbek xalqi milliy bayram va xalq o‘yinlariga bag‘ishlangan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan,

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Xorazmliklarning ajdodlari uchun bayramlar, tadbirlar, turli tomoshalar muhim o'rin tutgan. Ular mehnat, kasb-hunar, zardushtiylik va boshqa dinlar bilan bog'liq edi. Jumladan, olovga sig'inish munosabati bilan ko'plab teatr tadbirlari va raqslar paydo bo'ldi. To'y-marosimlar ham mazkur e'tiqod bilan bog'liq marosimlar bilan o'tkazilgan. Masalan, kelinni kuyovning uyiga olib kelish va olov bilan fotiha qilish, olov ustida sakrash, olov atrofida raqsga tushish va shunga o'xshash marosimlar sahna ko'rinishida amalga oshirilgan[6].

Xorazmliklarning ajdodlari olov atrofida o'tkaziladigan maxsus marosimlarni ham uyushtirib turganlar. Xususan, lazgi va boshqa xalq raqslarida olov va quyoshga sig'inishni anglatuvchi harakatlar hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu tasodif emasligi aniq. Zero, qadimgi Xorazmda zardushtiylik dini taraqqiy qilgan bo'lib, barcha aholi punktlarida zardushtiylik ibodatxonalarini bo'lib, ularda nafaqat diniy marosimlar o'tkazilgan, balki, xonandalar, raqqosalar, sozandalar o'z san'atini namoyish qilganlar. S.P. Tolstov bunday uylarni "tadbirlar, raqslar, teatrlashtirilgan tomoshalar va mavsumiy jamoat bayramlari o'tkaziladigan joylar" deb atagan[7].

Qadimgi Xorazm shaharlari xarobalaridan topilgan xonandalar, raqqosalar, cholg'u asboblari, loydan yasalgan niqoblar, raqs xonalari va boshqa ko'p narsalar bu fikrni tasdiqlaydi. Masalan, Tuproqqal'adagi "niqobli raqqosalar xonasi"da sharob ma'budasi Minoga bag'ishlangan teatrlashtirilgan o'yin-kulgilar va raqs tomoshalari uyushtirilgan bo'lib, bu ommaviy tomoshalar saroy devorlaridagi devoriy tasvirlarda yaqqol aks etgan[8].

Xorazmda "Mino oqshomi" bayrami nishonlangan. Bu qanday bayramligi xususida Abu Rayhon Beruniy shunday izoh beradi: "Ba'zi xorazmliklar aytganidek, Mino podishohlar sulolasidan kelib chiqqan ayol edi. Kechqurun u yengil libosda saroydan mast holda chiqib ketgan. Tashqarida bahoriy izg'irin hukmron edi. U saroy hovlisiga chiqdi. Mast holda bo'lgani uchun uyqu uning ustidan g'alaba qozondi va uxlab qoldi. Tashqari sovuq bo'lgani uchun u kechasi sovuqdan vafot etdi. Odamlar bahordagi sovuq odamning hayotini olib ketganidan hayratda qolishdi va buni g'ayrioddiy hodisa deb bilishdi. Asta-sekin bu kun Ahura Mazda va Ahriman o'rtasidagi kurash va uni jinlar va shaytonlarga qarshi kurash kuni sifatida nishonlash odat bo'la boshladi"[9].

Xorazmliklarning ajdodlari nafaqat olovga, balki suvga, qumga, o'simliklarga ham sig'inishgan. Suv va hosil ma'budasi Anaxitaning timsoli anor ekanligi bejiz emas. Suv, qum, o'simliklarni e'zozlash bilan bog'liq holda vujudga kelgan urf-odat va marosimlar bugungi kungacha saqlanib qolgan. Jumladan, "Chaman" marosimini o'tkazishda "kuyovning do'stlari jiyda daraxtini aravaga ortib, barglardan tozalangan shoxlarga olma, quritilgan o'rik va shirinliklar osib qo'yishgan. Kelinning uyiga yetib kelishganda, daraxtni tomga ko'tarishar, tomdagilar esa baland kulib daraxtdagi bezaklarni yig'ishardi"[10].

Yaqin kunlarga Xorazm viloyatida, xususan, Xivada turli mavsumiy bayramlar, xususan, "Navro'z" – yangi yil bayrami, "Mehrjon" (Mehrgon) – hosil bayrami, qishki "Sada", "Qizilgul" gul bayramlari nishonlangan. Bu bayramlarning ommaviyligi, tomoshabopligi va o'ziga xosligini ta'minlagan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, tomoshalar namoyish etilgan. Chunki, go'yoki, quyosh ma'budasi Mitra va suv va hosil ma'budasi Anaxitaning ramzlari ularda yashashni davom ettirgan[11].

Mashhur "Lazgi" (Lazgi) o'z kelib chiqishida jangchi Mitra obraziga ishora qiladi. Buni quyosh nurlari, olov alangalari va olov atrofida aylanma harakatlarga taqlid qiluvchi hissiy harakatlar tasvirlaridan tushunish mumkin[12].

Xorazmda "Qizilgul" bayrami uch kun davom etgan. Birinchi kuni qizlar yig'ilib, birlarini, onalarini tabriklashib, qo'shiqlar kuylashgan va raqsga tushishgan. Ikkinchi kuni biron bir masjid, madrasa yoki qabriston yonida bayramlar o'tkazilgan. Musobaqalar polvonlar, sirkchilar va masxarabozlar o'rtasida ham o'tkazilgan.

G.P. Snesevning ta'kidlashicha, Qizilgul bayramining ikkinchi kuni Boborisbobo qabristonida qizlar va o'g'il bolalar sevgi ramzi sifatida bir-biriga gul, olma va rangli tuxum

otishgan. Unashtirilgan juftliklar sovg'alar yuborishgan (qizlar naqshli sharflar, yigitlar holva va shirinliklar yuborishgan)[13].

Uchinchi kuni o'g'il-qizlar bog'larda birga sayr qilishgan. Qizlar belanchaklarda uchib, yigitlar esa ularga gul va olma otishardi. Ular o'rtasida she'riy aytishuvlar uyushtirilgan. Bir vaqtlar tabiatning uyg'onishi va "Avesto" obrazlari bilan bog'liq bo'lgan gul bayrami, keyinchalik "jahon miqyosidagi" bayramga aylanib, u bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalar – mazkur bayramlarda qo'shiqlar, aytishuvlar va shu kabi san'at turlari ijro qilinadigan oddiy janrlarga aylangan[14].

Qadimgi Xorazmdan topilgan yodgorliklarda suv va o'rim ma'budasi Anaxitaning go'zal qiz, ba'zan yalang'och raqqosa qiyofasidagi haykallari va tasvirlari bor edi. Islom dinining tarqalishi bilan Anaxita obrazi ayollarning homiysi Ambar Onaga o'zgargan[15].

Ambar Onaning Hubbi ismli sevimli o'g'li bor edi. Hubbim Amudaryoda cho'kib ketib, suv toshqini yaratuvchi Orolga qarshi kurashgan suv osti dunyosining hukmdoriga aylandi. Xalq sayillari, teatr tomoshalari taraqqiyotining turli bosqichlarida bu obrazlar va ular bilan bog'liq bo'lgan afsonaviy va mifologik hikoyatlar xalq xotirasida sahna timsoli va timsoli sifatida yashab kelgan. Bu marosimlarning umumiy jihati shundaki, ular zardushtiylik asoslaridan tobora uzoqlashib, oddiy g'oyalarga aylanib bordi. Hozirgi kungacha yetib kelgan spektakllarga musiqa, raqs, parodiyalar, "masha'la", "zimlak", "gulufari", "norim-norim", "orazibon", "mo'ri", "ashshadaroz", "hubbimboy" dialoglari kiradi[16].

19-asr oxiri — 20-asr boshlarida bu spektakllarni raqqosalar, keyingi davrlarda esa ayol raqqosalar ijro etishgan. Bu o'yin va tomoshalarning barchasini bir joyga jamlab, olovga sig'inish, Anahita-Ambar, Siyovush-Xubbim obrazlarini tahlil qilsak, ana shu sarguzasht va timsollar bilan bog'liq manzara paydo bo'ladi.

Tadqiqotchilar Masha'la va Mo'ri olovga sig'inish bilan bog'liq kattaroq g'oyalarning qoldiqlari ekanligini aniqladilar. Ularda qizcha kiyingan o'g'il bolalar o'z raqslarida quyosh nurlari va olov alangalari tasvirlangan xor bilan birgalikda kuy-qo'shiqlar kuylashdi[17].

"Ashshadaroz" o'z kelib chiqishiga ko'ra matriarxat davriga tegishli bo'lib, sumalak bilan bog'liq. Masxaraboz qiyofasi, sumalak Eron, shuningdek, tojik, o'zbek, qirg'iz va O'rta Osiyo xalqlarining boshqa oshxonalarida o'sib chiqqan bug'doy donidan tayyorlanadigan bayram taomidir. Qoidaga ko'ra, Navro'z bayrami chog'ida umumiy Yangi yil bayrami Navro'z bilan bog'liq bo'lgan yangi yil sumalakini tayyorlashda marosim raqsi tayyorlanadi, u o'z rivojlanishida Anaxita-Ambar obrazi bilan uyg'unlashadi[18].

"Xubbimboy" Ambar ona, uning turmush o'rtog'i Hakim ota va ularning o'g'li Xubbim haqidagi afsonalardan iborat sahna asaridir. Spektakl markazida sevib qolgan Hubbim obrazi joylashgan. Musiqachi kuy chaladi, qo'shiqchi qo'shiq kuylaydi, yosh yigit Hubbim raqs harakatlaridan foydalanib qo'shiqning ma'nosini tushuntiradi. Qo'shiqda Hubbimning qanotli otda parvozi, sevganini izlashi haqida hikoya qilinadi. Hubbimning raqs harakatlari ramziy ravishda nafaqat uchayotgan otning, balki kaptarning parvozini ham o'zida aks ettirgan. Bu Ambar ona eri Hakim ota bilan janjallashib, Xubbimni qamab qo'ygani va u kiyimlarini yechib, kaptarga aylanib, panjaralar orasidan ozodlikka uchib ketgani haqidagi afsonaning sahna ko'rinishidir[19].

Kulgili va axloqiy-romantik yo'nalishlarga ega teatr, xalq sirki, ko'cha tomoshalari, karnavallar mamlakat hayotida muhim rol o'ynadi. IX-XI asrlarda buyuk allomalar Forobiy, Ibn Sino va Xorazmiylar tomonidan olib borilgan musiqa nazariyasining atroflicha tahlili nafaqat musiqa san'atining rivojiga olib keldi, balki ijodiy san'atning rivojiga turtki bo'ldi, festivallar, tomoshalar ham bo'ldi.

Jumladan, Forobiy o'z davrining qo'shig'i, ijrochilari, cholg'u asboblari haqida shunday yozgan edi: "Musiqacha cholg'ulari turlaridan zarbli cholg'u asboblari (doyra, taksimcha) bo'lib, qarsak chalish, raqsga tushish, qosh, yelka, bosh harakatlaridan ham foydalaniladi"[20].

Arfa, tanbur, chan, rubob, nay va boshqa cholg'u asboblari qo'llanilganda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq, asosiy narsa sof musiqiy komponentda emas, balki musiqiy taqdimotda edi. Ijro san'ati orasida raqs muhim o'rin tutgan. "Lazgi" ayniqsa rivojlangan bo'lib, deyarli barcha raqs harakatlarini qamrab oladigan mustaqil tizimga aylanadi.

Raqs'larni ma'no va shakl jihatidan marosimlar/marosimlar uchun, ko'ngilochar, qahramonlik-jang, lirik-romantik va boshqalarga bo'lish mumkin. Xalq qahramonlari haqida qo'shiq, raqs va sahna ko'rinishlari orqali hikoya qiluvchi, katta aktyorlik iste'dodiga ega insonlar doimo katta e'tiborda bo'lgan.

Xorazmda, jumladan, Xivada ham bunday hikoyachilar ko'p bo'lgan. Ularning repertuariga "1001 bir kecha" ertaklari, "Kalila va Dimna" qissasi va boshqa ko'plab afsona va hikoyalar kiritilgan. Bayhaqiy ularning faoliyatiga shubha bilan qaragan bo'lsa-da, uning ma'lumotlari ilmiy nuqtai nazardan muhim. "Oddiy odamlar, - deb yozgan edi Bayhaqiy, - har xil iblislar, jinlar, farishtalar va boshqalar haqida, ba'zi bir savodsiz odamlar tomonidan o'ylab topilgan turli ertaklarni yaxshi ko'radilar. Bir guruh odamlar yig'ilib, hikoyachi gapira boshlaydi: ular: "Men bir orolni ko'rdim, 50 kishi qo'ndi, ovqat pishira boshladim, olov yerga yetib kelganida, men ko'rdim odamni echkiga aylantirdi, boshqa jodugar, echkini yana odamga aylantirish uchun, quloqlariga moy surtdi va hokazo, uyqusiragan hikoyalar"[21].

Shunday qilib, Bayhaqiy istamasdan, bu hikoyachilarning repertuarini va xususiyatlarini bir qismini aytib berdi. Bundan kelib chiqib, o'rta asr hikoyachilarini ikki guruhga bo'lish mumkin: ba'zilar ertak so'zlab, atrofiga odamlarni yig'ishsa, boshqalari yotishdan oldin xojasiga ertak aytib bergan.

Olomon oldida chiqish qilgan ba'zi hikoyachilar xarakterga kirishni va o'z hikoyalari qahramonlarini tasvirlashni yaxshi ko'rishardi. Umuman olganda, Abul Abbas Ma'mun (1003 – 1017) davridagi Xorazm nafaqat o'z akademiyasi, balki tasviriy san'ati, betakror qo'shiq va raqslari, g'ayrioddiy bayramlari va tomoshalari bilan ham shuhrat qozongan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, yaxshi o'tkazilgan ziyofatdan so'ng Xorazmshoh xonandalar va boshqa san'atkorlarga "...qimmatbaho kiyim-kechak va 2000 dirham sovg'a" qilgan[22].

Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi uzunligi 6-8 m (ba'zan 25-30 m) va eni 3 m bo'lgan "G", "T" va "P" shaklidagi binolarni topdi. Mahalliy aholi ularni "kaptarxona" deb ataydi. Ba'zan ular ikki qavatda qurilgan. Ko'pincha o'yilgan G shaklidagi binolar balandligi 4 m edi. Hovli pishgan g'isht bilan yotqizilgan, devorlari ko'k, qizil va qora ranglarga bo'yalgan; Raflar 60 sm balandlikda o'rnatiladi. Bino ichida balandligi yarim metrli kichik sufa (balandlik) bor. S.P.Tolstovning yozishicha, birinchidan, bu binolar XII-XIII asrlarga tegishli. Ikkinchidan, dastlab ular qurol ombori sifatida, keyin aziz mehmonlarni qabul qilish va bayramlarni o'tkazish uchun ishlatilgan.

Boshqalar esa, binolar musiqiy akustikani hisobga olgan holda qurilganligini ta'kidlaydilar. Etnograf T.Qilichev "kaptarxona" deb atalmish binolardan teatr binolari sifatida foydalanilganligi haqida yakuniy xulosaga keladi, agar binolarning devorlari har tomonlama bezatilganini, shuningdek, tomoshabinlar uchun o'rindiqlar va sahna mavjudligini hisobga olsak, bular, albatta, o'z davrining teatrlari bo'lgan, deyishimiz mumkin[23].

Ilm-fan, madaniyat va san'atning barcha shakllari haqiqiy tiklanishni boshdan kechirdi. Ana shu tarixiy bosqichlarda raqqosalar, raqqosalar, hajvchilar san'atini yangi bosqichga olib chiqqan teatr binolari paydo bo'ldi.

"Kabutarxonalar" niqoblar teatri vazifasini bajargan. Aftidan, ular u yerda "Ashshadaro", "Norim-norim", "Orazibon", "Kema o'yini", "Xubbim", "Lazgi" va "Chag'aloq" kabi spektakllarni sahnalashtirib, raqs'larni ham o'z ichiga olgan[24].

Temuriy tarixchi Ibn Arabshoh (1389 – 1450) Xorazm poytaxti Gurganjning yuksak madaniyati haqida yozgan. U Gurganjni Samarqandga tenglashtirgan. U yana: "Ular adabiyot va she'rni yaxshi ko'rishadi, shu jihatdan ular ajoyib musiqa va qo'shiqlar yaratdilar. Tomoshalarda saroy amaldorlari bilan bir qatorda oddiy aholi vakillari ham teng darajada qatnashganlar. Xorazmliklarning hayratlanarli tomonlaridan biri shuki, ularda yosh bola yig'lasa yoki og'riqdan "voh" deb tovush chiqargani holatidan ham butun boshli musiqiy to'plam "dugoh"ni yaratadilar" deb yozgan edi. Ibn Arabshoh Xorazm madaniyatining saviyasini biroz bo'rttirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin, lekin Husayn So'fiy davrida Xorazmda san'at, xususan, musiqa, raqs, sahna ko'rinishlari va mavsumiy bayramlar yaxshi rivojlanganligi shubhasiz[25].

Xorazm Amir Temurning markazlashgan davlatiga qo'shilgach, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Hirot, Balxga ko'plab xorazmlik olimlar, san'atkorlar, shuningdek, xonandalar,

raqqosalar, sozandalar oqib kelishdi. Ular Movarounnahr sahna san'ati rivojiga katta hissa qo'shganlar. Darvish Ali o'zining "Risolai musiqa" asarida ko'plab rang-barang asarlar yaratib, Buxoro va Samarqandda bastakor sifatida katta shuhrat qozongan hurmatli sozandalar Said Husayn Xorazmiy va uning o'g'li Maxdumzoda Xorazmiylarni tilga oladi.

Xullas, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Xorazmda hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan teatr jamoalarining va umuman teatr san'atining vujudga kelishida xalq milliy bayramlari va ularda tashkillashtirilgan o'yinlar rivoji bosqichlari asosiy o'rin tutganligi shubhasizdir.

Bu bayramlar va ulardagi xalq o'yinlari negizida 1922-yilda Xivada birinchi yevropacha teatr ish boshladi. Dastlabki ijodiy guruh 12 kishidan iborat bo'lsa, keyin ularga xalq artistlari Safo Mug'anniy, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Qurbon Beregin, Soib Nazariy, Masharip Palvanov, Jumaniyoz surnaychi, Qurbon sozchi, Yoqub Devon, Karim Xo'jayev, Abdulla Bobojonovlar qo'shildi.

Teatr o'z faoliyatini jamoat mehnati (xashar) bilan qurilgan "Xalq uyi"da boshlaydi va Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Kim to'g'ri", "Tuhmatchilar jazosi" pyesalarini sahnalashtiriladi.

Dastlab teatrga Masharip Palvanov rahbarlik qilgan. 1931 yilda Xiva teatri negizida Urganchda hozirgi Ogahiy nomidagi Xorazm viloyati drama va komediya teatri tashkil etildi. Teatrning shakllanishida shoir va dramaturg Abdulhamid Majidiy, shuningdek, Toshkentdan yordam uchun maxsus yuborilgan Tamaraxonim, rejissyor Zuhur Qobulov, bastakor Po'latjon Rahimov va boshqalardan iborat ijodiy guruhning xizmatlari katta bo'ldi.

Teatrda Xurshidning Navoiyning "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" dostonlari asosida yaratilgan asarlari, shuningdek, U.Xojibekovning "Arshin mol olon" asarlari sahnalashtirilgan. Shuningdek, teatr faoliyati davomida Tamaraxonimning "Norim-norim", "Orazibon", "Mavrigi", "Gullola" va boshqa o'ttizga yaqin an'anaviy raqslarini qayta tikladi va teatr repertuariga kiritildi. XX asrning 50-yillaridan boshlab teatr mahalliy mualliflar bilan muntazam hamkorlik qila boshladi.

Teatr sahnasida F. Shillerning tragediyalari, N. Gogolning komediyalari ham sahnalashtirilgan. 1960-70-yillarda teatr faoliyatida aktyor va rejissyor V.Fayozov, rejissyor X.Islomov, rassom L.Abdullaeva, aktyorlar Q.Abdullaev, S.Divanov, G.Raximov, S.Rahmonova, M.Rahimov, M.Safoyev, U. G'oyipova, R.Boyjonova, R. Otajonova, S.Kamolov va boshqalar muhim o'rin tutganlar. Xorazm teatri o'zining butun tarixi davomida Yevropa teatrlari tajribasini o'rganish bilan birga xalq an'alariga asoslangan dastur va spektakllarni joriy etish, turli o'yinlar, so'z, raqs, qo'shiq tanlovlarini o'tkazish yo'lidan bordi. Ayniqsa, XX asrning 80-yillarining ikkinchi yarmida mazkur teatr xalq tomoshalariga yaqin spektakllar yaratishga harakat qildi. Ular orasida "Olma pishganda galing" (E. Samandarov) va "Jabbi Jujakning ayyorligi (K. Avazov) kabi sahna asarlari shular jumlasidandir. Teatr rivojiga rejissyor I. Niyozmatov, dramaturg K. Avazov, rassom A. Allabergenov, aktyorlardan M. Babadjonov, J. Nuraliyev, Sh. Ramazonova, J. Shamuratov, R. Xudoyorovlar katta hissa qo'shdilar.

XX asrning 80-yillari oxirida viloyat teatrida yosh tomoshabinlarga mo'ljallangan ijodiy guruh tashkil etildi. Uning direktori M. Quryozov edi. 1993-yilda esa shu jamoa negizida Xiva shahar Davlat qo'g'irchoq teatri tashkil etildi. 1995 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan qo'g'irchoq teatrlarining V festivalida Xiva qo'g'irchoq teatri tomoshabinlarga "Susambil" (M.Xalil asari), "Oshiq G'arib va Shoxsanam" (M.Quryozov asari) kabi sahna asarlarini taqdim etadilar.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, xalq o'yinlari o'z-o'zidan emas, balki ehtiyoj asosida vujudga kelgan. Ularning paydo bo'lishi va shakllanish davri turli bosqichlarda kechganligi tufayli tadqiqotlarda ularni mifologik qarashlar bilan bog'liq holda asoslashga urinish seziladi. Xorazmda musiqa san'atining rivojlanishi xalq og'zaki ijodi bilan bevosita bog'liq bo'lib, xususan, milliy raqslar, masxarabozlik va boshqa o'yinlar asosida teatrlashtirilgan tomoshalar va sahna ko'rinishlari yaratilgan.

Boy ma'naviyatimizning bu shakllari Xorazmda bugungi kungacha saqlanib kelinib, mustaqillik sharofati bilan yana bir pog'onaga ko'tarildi. Bu turli tanlovlar o'tkazish orqali yangicha ko'rinishda namoyon bo'lmoqda.

Сноски / Iqtiboslar/ References

1. Фирдавсий Абулқосим. Шоҳнома: сайланма / Нашрга тайёрловчи ва насрий баёни таржимони Ҳ.Ҳомидий, масъул муқаррир Ж.Мухаммад. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2012. – 188 б.; Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Том 1. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968. – 486 б.; Қошғарий Маҳмуд. Девои ул луғати-т-турк. Уч жилдлик. 1 жилд. – Тошкент: Фан, 1963. – Б.360-445; Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари: (Уч жилдлик сайланма). (Тузувчилар: У. Каримов, Ҳ. Ҳикматуллаев). Ж. 1. Т.; А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993.— 304 б.; Кайковус. Қобуснома // Нашрга тайёрловчи С.Долимов, У.Долимов.– Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.224; Навоий Алишер. Хамса.– Тошкент: Ғафур Ғулом, 1986. – 424 б.; Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989. – 288 б.; Мунис Огаҳий. Фирдавс ул-икбол (Бахту саодат жаннати). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – 518 с.
2. Гаврилов М. Ф. Кукольный театр Узбекистана // Среднеазиатский комитет по делам музеев и охраны памятников и охраны памятников старины, искусства и природы. – Ташкент: [б. и.], 1928. – 59 с.; Мартинович Н. Заметки о народном кукольном театре сартов / Казанский музейный вестник. 1921, №1-2. – С.13-24.; Боровков А. Дорвоз: Бродячий цирк в Средней Азии / Средне-Азиатский комитет по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. – Ташкент: [Средазкомстарис], 1928. – 30 с.; Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане: очерки быта туземного населения / Склад Т-ва В.А. Березовский, 1916. – 415 с.; его же: Народные развлечения у сартов, газ. «Русский Туркестан», 1900, № № 10, 15, 17; его же: Чем развлекаются туземцы, «Еженедельник Турк.народного ун-та», 1918, № 2.
3. F. Schwarz, Turkestan, die Wiege der indogerm anischer Volker, Freiburg, 1910, стр. 298— 299; E. Schuyler, Turkistan, Notes of a Journey in Russian TurT<istan, London, 1876, т. I, стр. 137; уана қarang: Южин Скайлер. Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжлага саёҳат кайдлари. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. – 334 б.
4. Тожибоев Ҳ. Н., Усмонхўжаев Т. С. Ҳаракатли ўйинлар- Т: 1963. – 243 б.; Абидов Т.Х. Театр масхарабозов Хорезма. Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения / Ин-т искусствознания им. Хамзы Хақимзаде Ниязи. – Ташкент 1967. – 55 с.; Қодиров М. Ўзбек халқ оғзаки драмаси (Сурхондарё, Самарканд ва Бухоро материаллари асосида). – Т.: ЎзССР Фанлар академияси нашриёти, 1963. – 171 б.; уана унинг: Ўзбек театри анъаналари. – Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. –133 б.; уана унинг: Ўзбек анъанавий театри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – 456 б.; Каримова Р.З. Хорезмский танец / Вступ. статья канд. искусствоведения Л.А. Авдеевой. – Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1975. – 114 с. ил., нот.; 22; Баскаков Н.А. Народный театр Хорезма. – Ташкент: ФАН УзССР, 1984. – 128 с.; Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – 185 б.
5. Rahimqulov K. Milliy harakatli o‘yinlar: o‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: «Tafakkur-Bo‘stoni, 2012. - 144 b.; Усмонхужаев Т.С., Бурнашев И.И., Мелиев Ҳ.А., Қипчоков Б.Б. "500 ҳаракатли ўйинлар". "Bekimnashoch-Plyus". 2010. -103 с.; Tadjiyeva M.X. Xusanxodjayeva S.I. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Niso poligraf nashriyoti”, 2017, -244 с.; Tadjiyeva M.X. Xusanxodjayeva S.I. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Niso poligraf nashriyoti”, 2017, -244 с.; Бикбулатов С.А., Леденев И.В. Общеразвивающие упражнения с предметами в процессе физического воспитания в вузе: методические указания. – Омск: СибАДИ, 2011. – 56 с.; Бикбулатов С.А., Леденев И.В. Общеразвивающие упражнения с предметами в процессе физического воспитания в вузе: методические указания. – Омск: СибАДИ, 2011. – 56 с.; Мардонова Г. А. Ўзбек миллий ўйинлари:– Тошкент: Bookmany print, 2022. – 158 б.; Usmanxodjayev T . va boshq. Sport va harakatli o‘yinlar (milliy va harakatli o ‘yinlar) darslik / Oliy va o ‘rta maxsus ta

- 'lim vazirligi. - T.: Cholpon nomidagi NMIU, 2018. – 328 b.; Usmanxodjayev T. va boshq. Sport va harakatli o'yinlar (milliy va harakatli o'yinlar) darslik / Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Cholpon nomidagi NMIU, 2018. – 328 b.; Норинбоев О. Миллий ўйинимиз чопқирлари: ўйна, қувла ва соғлом бўл! // Янги Ўзбекистон, 2022 йил 3 июнь; Мелиев Х.А. Алишер Навоий асарларида этноспорт турлари, халқ ўйинлари ҳақидаги қарашлари // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Volume-11, Issue-5, 2023. – Б.300-304; Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари / Масъул муҳаррир Султонмурод Олим. – Т.: Шарқ, 2002. – 240 б.
6. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – Б.20.
 7. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 1950 г. // Сов. археология. Т.18. – М.:Изд-во АН СССР, 1953. – С.310.
 8. Топрак-Кала. Дворец. / Тр. ХАЭЭ. XIV. М.: 1984. – С.83-84.
 9. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. Том 1. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968. – Б.281.
 10. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. Москва, Наука, 1969. – С.199.
 11. Рапопорт Ю.А. Религия древнего Хорезма: некоторые итоги исследований // Этнографическое обозрение. № 6, 1996. – С.53-57.
 12. Матёкубова Г. Офатижон Лазги. – Т.: Ф.Фулом нашриёти, 1993. – 63 б.
 13. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – С.205-206.
 14. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – Б.24-30.
 15. Снесарев, Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. С. 243.
 16. Снесарев, Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. С. 258, 288.
 17. Джаббаров И. Древний Хорезм – страна высокой культуры и уникальной духовности: (этно-исторические очерки). – М.: ИЭА РАН, 2014. – С.252, 280.
 18. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Б.70-77.
 19. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Б.70-71.
 20. Абу Наср ал-Форобий. Китабул-муסיқа ал-Кабир. Арабчадан А.Назаров таржимаси. – Тошкент, 1997. – Б. 14-15.
 21. Абу-л-Фазл Байхаки. История Масуда (1030-1041) / Перевод с перс., вступление и комментарии А. К. Арендса. – М.: Наука, 1969. – С.806.
 22. Абу-л-Фазл Байхаки. История Масуда. – С.809.
 23. Садоков Р. Л. Музыкальная культура древнего Хорезма. – Москва: Наука, 1970. – С.6; уана қarang: Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Б.48-49.
 24. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – С.33; Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. – Б.63.
 25. Ibn Arabshoh. Temur tarixida taqdir ajoyibotlari / So'z boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni filologiya fanlari nomzodi Ubaydulla Uvatov tayyorlagan. – Toshkent: "Mehnat", 1992. – В.87-88.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HОMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000